

Marmorera GR, Pra Miez
siehe Eisenzeit, Bivio GR, Barscheinz

Marmorera GR, Ried südlich Gruba I

LK 1256, 2769 230/1153 251. Höhe 1850 m.

Datum der Grabung: 1.–27.6.2015.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 97, 2014, 220; 98, 2015, 196f. Forschungs- und Lehrgrabung. Grösse der Grabung 42,5 m². Die 2013 und 2014 durchgeführten Ausgrabungen wurden 2015 fortgesetzt. Die bekannte Arbeitsfläche des Verhüttungsplatzes sowie die durch Vegetation bedeckten, nördlich ansteigenden und Richtung Westen zum Niedermoor abfallenden Flächen wurden mithilfe von insgesamt 20 Pürckhauer-Bohrungen untersucht. Sowohl nördlich als auch westlich der Sondierungsfläche der Jahre 2013 und 2014, nicht aber in den zwei über 100 m entfernten Bohrungen im Moor wurde jeweils eine holzkohleführende Schicht festgestellt. Diese anthropogene Schicht ist zum Teil in 30 cm (nördlich) und rund 1 m (westlich) Tiefe nachweisbar.

Auf Grundlage der Bohrungen Richtung Westen wurde nördlich des 2013 entdeckten Verhüttungssofens ein schachbrettartig angelegter Ost-West verlaufender Suchschnitt mit einer Breite von 2 m und einer Länge von rund 19 m angelegt. Er bestätigte die Präsenz einer flächendeckenden Holzkohle mit Schlacken und, insbesondere in den westlichen Bereichen, mit Tondüsenfragmenten durchsetzt war. In den fünf westlichen Abschnitten des Sektors wurden zwei Holzkohlebänder, getrennt durch steriles Sediment, angetroffen.

10 m nordwestlich der oberartig sichtbaren Schlackenhalde wurde eine Ansammlung weiterer Schlacken erkannt. Um zu überprüfen, ob es sich um eine weitere von der Vegetation überprägte Halde handelt, wurden zwei 2x2 bzw. 2x1 m grosse Sondagen angelegt (60 und 62). Der Befund erwies sich als Halde mit einem Durchmesser von – geschätzt – ungefähr 5 m. In ihrem südwestlichen Randbereich wurde eine Konzentration von Tondüsenfragmenten freigelegt.

Der bereits im Jahr 2014 (JbAS 98, 2015, 196) angeschnittene holzkohlehaltige Befund wurde auf einer Fläche von 14 m² geöffnet (55). Es handelte sich dabei um eine Grube mit einem Durchmesser von rund 4 m, die mit grossen, sekundär verlagerten Steinen sowie Holzkohlen gefüllt war. Im südöstlichen Bereich kam eine gut 2 m lange, in zwei bis drei Lagen erhaltene Steinsetzung zum Vorschein. Die unterste Lage wies starke Hitzespuren auf, die oberen lediglich schwache. Die Fundsituation ist nicht eindeutig, aber sicherlich aufgrund weniger Fragmente technischer Keramik sowie etlicher Schlackenfundstücke und der Hitzespuren mit einem verhüttungstechnischen Prozess in Verbindung zu bringen. Die Anlage wurde noch in prähistorischer Zeit abgebaut.

In einer 16 m² grossen, südlich und östlich des 2013 identifizierten Verhüttungssofens (in Sektor 51/54) angelegten Sondage (58) wurden mit Ausnahme einer flächigen, mit zahlreichen Schlacken und wenigen Fragmenten technischer Keramik durchsetzten Holzkohleschicht keine eindeutigen archäologischen Befunde zur Verhüttung festgestellt.

In der gesamten Fläche kamen erneut keinerlei Werkzeuge zum Vorschein. Lediglich ein Gebrauchskeramikfragment aus dem Halderandbereich (s.o.) ist zu verzeichnen.

Mit einer sondierten Fläche von 92,5 m² (2013–2015) ist die Fundstelle der in der grössten Fläche untersuchte prähistorische Kupferverhüttungsplatz der Schweiz. Ergänzende Sondierungen und geophysikalische Untersuchungen sind in den rund 150 m westlich gelegenen, potentiellen Pinggen 2016 geplant.

Archäologische Funde: Schlacken, Tondüsenfragmente, Holzkohlefragmente, gebrannter Lehm, Keramik.

Probenentnahmen: Holzkohle, Schlacken, Bodenproben, gebrannter Lehm.

Datierung: dendrochronologisch. 7. Jh. v.Chr.

Universität Zürich, Institut für Archäologie, Fachbereich Prähistorie

Abb. 13. Orpund BE, Löörezägli. Hallstattzeitliche Pfahlreihe aus Eichenspaltingen. Foto ADB.

rische Archäologie, R. Turck und Ph. Della Casa; AD GR, Th. Reitmaier; AD GR/Labor für Dendrochronologie, M. Seifert; Universität Heidelberg, Zentrum für Altertumswissenschaften, Seminar für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie, D. Kopp; Universität Bern, Institut für Archäologische Wissenschaften, M. Brunner.

Muri BE, Allmendigenweg 7
siehe Römische Zeit

Orpund BE, Löörezägli

LK 1126, 2588 680/1221 020. Höhe 435 m.

Datum der Grabung: 2.3.–4.9.2015.

Neue Fundstelle.

Geplante Rettungsgrabung (Autobahnzubringer). Grösse der Grabung 900 m².

Siedlung.

Im Bereich des zukünftigen Autobahnanschlusses Orpund wurden 2014 bei Sondierungen durch die Firma ProSpect GmbH prähistorische Strukturen und eine Fundschicht entdeckt. Die Rettungsgrabung 2015 durch den ADB erbrachte einen umfangreichen Fundkomplex und einzelne Befunde aus der frühen Eisenzeit. Die Fundstelle liegt am Nordufer des heute kanalisierten Orpundbachs, der rund 1,5 km östlich des Fundorts in den Nidau-Büren-Kanal mündet. In prähistorischer Zeit hatte er an dieser Stelle eine Schlaufe oder Bucht gebildet.

Die Schichten fallen von einer Moränenterrasse im Norden, die durch einen Ost-West parallel zum Bach verlaufenden Molasseriegel begrenzt ist, steil zum Bach hin ab. Das dadurch ausgesprochen feuchte Milieu führte zu guten Erhaltungsbedingungen für organisches Material in Teilen der Grabungsfläche. So blieben neben liegenden Hölzern auch zwei Reihen datierbarer Eichenspaltingen (Abb. 13) und dürften zu einer Uferverbauung gehören. Mehrere künstlich ausgehobene Gräben mit U-förmigen Sohlen führen vom Hang zum Bach. Sie wurden etwa zeitgleich mit den Pfahlreihen angelegt und dürften entweder der Entwässerung oder gewerblichen Zwecken gedient haben.